

BULUTLI HISOBLASH TEXNOLOGIYALARNING AFZALLIKLARI

Tursunova Aziza Hoshimovna

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TATU QARSHI FILIALI o‘qituvchisi

E-mail: tursunovaaziza114@mail.com

Annotatsiya; Hozirgi kunda ko‘plab tashkilotlar hamda kompaniyalar e‘tibor qaratgan va o‘z sarhadini jadallik bilan kengaytirib borayotgan zamonaviy bulutli hisoblash texnikasi yangi asr ilm-fanining chinakam yutug‘i bo‘ldi. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning ajralmas tarmoqlaridan biriga aylangan Bulutli hisoblash texnologiyalarining raqamli iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyati, uni keng qo‘llayotgan va qo‘llashi zarur bo‘lgan sohalar tahlili, undan foydalanishda xavfsizlik darajasi me‘yorlari kuzatish, tizimli tahlil va guruhlash kabi tadqiqot metodlari asosida atroflicha tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar. Bulutli texnologiya, raqamli iqtisodiyot, axborot texnologiyalari, bulutli xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar, hisobni o‘g‘irlash, maqsadli kiberhujumlar.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Аннотация; В настоящее время современные технологии облачных вычислений, на которых сосредоточились многие организации и компании и которые быстро расширяют свои границы, стали настоящим прорывом в науке нового века. В данной статье представлен комплексный анализ роли и значения технологий облачных вычислений в цифровой экономике, которая стала одним из неотъемлемых секторов цифровой экономики, областей ее широкого применения и прикладных задач, норм уровня безопасности при ее использовании на основе таких методов исследования, как наблюдение, систематическая угроза и группировка.

Ключевые слова: Облачные технологии, цифровая экономика, информационные технологии, поставщики облачных услуг, захват учетных записей, целевые кибератаки.

ADVANTAGES OF CLOUD COMPUTING

Abstract; At present, modern cloud computing technologies, on which many organizations and companies have focused and which are rapidly expanding their boundaries, have become a real breakthrough in the science of the new century. This article presents a comprehensive analysis of the role and importance of cloud computing technologies in the digital economy, which has become one of the integral sectors of the digital economy, areas of its wide application and applied tasks, security standards when using it based on research methods such as surveillance, systematic threat and grouping.

Keywords: Cloud technologies, digital economy, information technologies, cloud service providers, account hijacking, targeted cyberattacks.

Kirish

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

Axborot texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda dasturiy ta'minotni o'rni juda ham katta ahamiyatga ega. Dastur to'la qonligicha ishlashi uchun shaxsiy kompyuter minimal tizim talabiga javob berishi kerak. Internet modernizatsiyalashtirildi va server uskunalari ishlab chiqildi. Shu bilan birga shunday g'oya yuzaga keldiki, dasturdan foydalanishda hisoblash tizimlarini birlashtirish va undan yagona manba sifatida foydalanish. Ma'lumki, yaqin yillarda mamlakatimizda axborot texnologiyalari, xususan, raqamli iqtisodiyot sohasini jadal rivojlantirish, sohani har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida hukumat tomonidan bir qator qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilindi.

Asosiy elementlaridan biri bo'lgan Bulutli hisoblash (ing. Cloud Computing) tushunchasi elektron hisoblash xizmatlarini kompyuter tarmoqlari orqali yetkazib berishni nazarda tutadi. Bunda infrastruktura xizmati eng quyi xizmat turi bo'lib, qolgan yuqori xizmat turlari quyilarining detallarini yanada abstraktlash asosida quriladi. Bulutli texnologiyalar tushunchasiga “ma'lumotlarni taqsimlangan holda hisoblash texnologiyasi bo'lib, bunda kompyuter resurslari foydalanuvchiga internet xizmati tarzida taqdim etiladi” deya ta'rif bergan. Shunday yo'l bilan foydalanuvchiga “virtual” ko'rinishdagi hisoblash resurslari taqdim etiladi va foydalanuvchi o'zining masalalariga qaysi turdagi kompyuter qanday qilib ishlov berayotganligi, hamda bu ish qay turdagi operatsion tizim boshqaruvida amalga oshiralayotganligi kabi bir qancha savollarga javob ololmasligi mumkin va aslida, bu savollarga javob izlashning zarurati ham bo'lmaydi. Shuningdek, olim fikricha bugungi kunda bulutli hisoblash (cloud computing) deb atalgan hisoblash tarmog'i axborot texnologiyalari sohasidagi Google (GoogleDrive), Yandex (Yandex disk), Microsoft (OneDrive), Apple (iCloud), DropboxInc, Cisco, Oracle va boshqa ko'plab yirik kompaniyalarning “bulut” serverlari rivojlanayotganiga ahamiyat qaratgan. Ilmiy ishlarida bulutli texnologiyalarning rivojlanish jarayonlarini tahlil qilar ekan “ularni qo'llash turli-tuman imkoniyatlarga ega hamda infratuzilish, xizmat ko'rsatish va xodimlarga sarflanadigan harajatlarni tejaydi” degan xulosaga keladilar. Ahamiyatlisi, bulutli texnologiyalarning kamchiliklari sifatida “foydalanuvchining xizmatlarini yetkazib beruvchi tashkilotga to'liq bog'lanib qolishi” ko'rsatilgan. Haqiqatandan ham, bulutli xizmatni yaratilish tamoyiliga ko'ra korxonalar faoliyati xizmatlar provayderi va Internet provayderisiz qanday ish olib borishiga bog'liq bo'lib qoladi. uqoridagi fikrlarda shunday xulosaga kelish mumkinki, bulutli hisoblash (ing. Cloudcomputing) foydalanuvchilarga o'z sohasida zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanishlari samaradorligini oshirish yo'lida xizmat qiladi. Bu yo'lda u o'z foydalanuvchilariga bir qator masofaviy tarmoq, xotira va optimal ish rejimi kabi xizmatlarni taklif etadi.

Bu ma’lumotlardan asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, raqamli dunyoning zamonaviy tendensiyalari an’anaviy turdagi turli xizmatlarni emas bulutli hisoblash xizmatlari ustida ko‘proq ishlashni talab etmoqda.

Ma’lumki, bulutli hisoblash xizmati 3 xil modelga asoslanadi: infrastruktura xizmati (ing: Infrastructure as a Service - IaaS), platforma xizmati (ing: Platform as a Service - PaaS) va dasturiy vosita xizmati (ing: Software as a Service - SaaS).

Infrastruktura xizmati (IaaS)	Platforma xizmati (PaaS)	Dasturiy vosita xizmati
<ul style="list-style-type: none">• O‘zaro aloqa• Xavfsizlik• Tizimli boshqaruv	<ul style="list-style-type: none">• Ilovalar tuzish• Xabar almashuv• O‘zaro aloqa	<ul style="list-style-type: none">• Dasturlash tillarining onlayn ko‘rinish• Turli kichik dasturiy vositalar va ilovalar yaratish

Bulutli hisoblash xizmatining modellari va ular ko‘rsatadigan xizmatlar

Bulutli hisoblash texnologiyalari sohasida faoliyat yurituvchi provayder kompaniyalar ham o‘z o‘rnida o‘zlari taklif etayotgan xizmatlarning aqobatbardosh va xaridorgir bo‘lishi uchun uning xavfsizligini maksimal darajada ta’minlaydilar. Umuman olganda bulutli texnologiyalardan foydalanish jamoaviy, xususiy va gibrid holatidagi uch xil ko‘rinishda amalga oshiriladi. Bulutli xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar texnologiyalarni jismoniy jihatdan himoya qiladi. U apparat (serverlar, marshrutizatorlar, kabellar va boshqalar) ruxsatsiz kirish, aralashuv, o‘g‘irlik, yong‘in, toshqin va hokazolarga qarshi va buzilish ehtimolini minimallashtirish uchun zarur materiallar (himoya to‘rlari kabi) yetarlicha mustahkam bo‘lishini ta’minlaydi.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi mulohazalarni jamlab biz bulutli texnologiyalar sohasida “velosipedni qaytadan ixtiro qilish” zarurati emas, balki uning foydalanuvchilarga yanada qulay hamda xavfsiz tarzda taqdim etilishini ko‘zda tutuvchi quyidagi xulosa va takliflarni bayon etamiz: Bulutli texnologiyalarning saqlash hajmi (xotira)ni oshirish. Bunda xotira hajmining oshishi ma’lumotlarni joylashtirish uchun xizmat qiladi, shuningdek, bunday xizmatni taklif etuvchi kompaniyalarning xizmatidan foydalanuvchi shaxslar soni proporsional tarzda ko‘payishiga ta’sir etadi. Natijada kompaniya ko‘zlagan maqsadiga erisha oladi. Internet taqdim etuvchi provayderlarning sifatli va tez internet xizmatlarini taqdim etishi, bulutli texnologiyalarning rivoji uchun ahamiyati juda yuqori. Aniqki, internetsiz bulutli texnologiyalardan foydalanish mumkin emas. Foydalanuvchilar provayder kompaniyalardan yuqori sifatli, tez yuklanadigan xizmatlarni kutadilar. Ayni kunlarda internet insonlarning shaxsiy ehtiyojiga aylangani buning dalili bo‘la oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Roger McHaney “Cloudy Computing” kitobi 2021 Jon Wiley & Sons Ltd. Jon Vili va Sons Ltd. 2021. (www.wiley.com/go/mchaney/cloudtechnologies)
2. Priyanshu Srivastava, Rizwan Khan International Journals of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering ISSN: 2277-128X (Volume-8, Issue-6)
3. T.E.Delov, Bulutli texnologiyalar (O‘quv qo‘llanma) .–T.: “Nihol print” OK, 2021 -196 bet.
4. М.Бутабоев, Ф.Мулайдинов, Ф.Захидов, Х.Саттарова – Рақамли иқтисодиёт. (Дарслик). – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021. 608 бет
5. TURSUNOVA A.H (2023). TA'LIM JARAYONIDA INTELLEKTUAL–KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNY XUSUSIYATLARI. OLIM ,1(6), 18–21.
6. TURSUNOVA A.H THE ADVANTAGES AND FEATURES OF TEACHING AND LEARNING ONLINE IN THE EDUCATION PROCESS
<https://cyberleninka.ru/article/n/the-advantages-and-features-of-teaching-and-learning-online-in-the-education-process>
7. Shodiev, Z. O., Shodiev, S., & Shodiev, A. Z. (2021). THEORETICAL BASIS OF EFFECTIVE SEPARATION OF COTTON FROM AIR FLOW. In *Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации* (pp. 12-15).
8. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309.
9. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2023, March). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the South of the Republic of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2612, No. 1). AIP Publishing.
10. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
11. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
12. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
13. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176.
14. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).